

QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARI VA ULARNING XUSUSIYATLARI

Homidjonov Doniyorjon Qahramonjon o'g'li
Farg'ona davlat universiteti 3 - bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645386>

Annotatsiya: Qayta tiklanadigan energiya - bu shamol va quyosh nuri kabi cheksiz yoki tugamaydigan erning tabiiy resurslaridan olinadigan energiya. Qayta tiklanadigan energiya qazib olinadigan yoqilg'iga tayanadigan an'anaviy energiyaga muqobildir va u atrof-muhitga kamroq zarar keltiradi. Ushbu maqolada Qayta tiklanadigan energiya manbalari va ularning xususiyatlari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Qayta tiklanadigan manbalar, toza energiya, fizika, yechim, energiya.

Qayta tiklanadigan manbalar ko'pincha yashil energiya va toza energiya bilan bog'liq, ammo bu uchta energiya turi o'rtasida ba'zi nozik farqlar mavjud. Qayta tiklanadigan manbalar qayta ishlanadigan manbalar bo'lsa, toza energiya - bu karbonat angidrid kabi ifloslantiruvchi moddalarni chiqarmaydigan, yashil energiya esa tabiiy manbalardan olinadigan energiyadir. Ushbu energiya turlari o'rtasida ko'pincha o'zaro bog'liqlik mavjud bo'lsa-da, qayta tiklanadigan energiyaning barcha turlari aslida to'liq toza yoki yashil emas. Masalan, ba'zi gidroelektr manbalari haqiqatda tabiiy yashash joylariga zarar etkazishi va o'rmonlarning kesilishiga olib kelishi mumkin. Qayta tiklanadigan energiya manbai deganda barqaror energiya tushuniladi - tugamaydigan yoki quyosh kabi cheksiz narsa. "Muqobil energiya" atamasini eshitganingizda, u odatda qayta tiklanadigan energiya manbalarini ham nazarda tutadi. Bu ko'mir kabi eng ko'p ishlatiladigan barqaror bo'lmagan manbalarga muqobil energiya manbalarini anglatadi.

Hozirgi vaqtda eng mashhur qayta tiklanadigan energiya manbalari:

- Quyosh energiyasi
- Shamol energiyasi
- Hidroenergetika
- To'lqin energiyasi
- Geotermal energiya
- Biomassa energiyasi

Ko'pincha toza energiya deb ataladigan qayta tiklanadigan energiya tabiiy manbalardan yoki doimiy ravishda to'ldiriladigan jarayonlardan kelib chiqadi. Misol uchun, quyosh nuri va shamol, hatto ularning mavjudligi vaqt va ob-havoga bog'liq bo'lsa ham, porlab turadi va esadi. Qayta tiklanadigan energiya

ko'pincha yangi texnologiya deb hisoblansa-da, tabiatning kuchidan foydalanish uzoq vaqtdan beri isitish, transport, yoritish va boshqalar uchun ishlatilgan. Shamol dengizlarda suzib yuradigan qayiqlarni va donni maydalash uchun shamol tegirmonlarini harakatga keltiradi. Quyosh kunduzi issiqlikni ta'minladi va olovning kechgacha davom etishiga yordam berdi. Ammo so'nggi 500 yil ichida odamlar ko'mir va parchalangan gaz kabi arzonroq, iflos energiya manbalariga tobora ko'proq murojaat qilishdi.

1) Quyosh energiyasi. Quyosh nuri sayyoramizdagi eng ko'p va erkin mavjud energiya manbalaridan biridir. Yer yuzasiga bir soat ichida yetib boradigan quyosh energiyasi miqdori sayyoramizning bir yil uchun umumiy energiya talabidan ko'proqdir. Bu mukammal qayta tiklanadigan energiya manbaiga o'xshasa-da, biz foydalanishimiz mumkin bo'lgan quyosh energiyasi miqdori kunning vaqti va yil fasliga, shuningdek, geografik joylashuvga qarab farq qiladi. Buyuk Britaniyada quyosh energiyasi energiya sarfini to'ldirishning tobora ommalashib borayotgan usuli hisoblanadi. Quyosh energiyasi bo'yicha qo'llanmamizni o'qib, bu sizga mos keladimi yoki yo'qligini bilib oling.

2) Shamol energiyasi. Shamol toza energiyaning ko'p manbaidir. Shamol fermalari Buyuk Britaniyada tobora ko'proq tanish bo'lib, shamol energiyasi Milliy tarmoqqa tobora ortib borayotgan hissa qo'shmoqda. Shamol energiyasidan elektr energiyasini iste'mol qilish uchun turbinalar generatorlarni boshqarish uchun ishlatiladi, ular keyinchalik elektr energiyasini Milliy tarmoqqa etkazib beradi. Mahalliy yoki "griddan tashqari" ishlab chiqarish tizimlari mavjud bo'lsa-da, har bir mulk mahalliy shamol turbinasiga mos kelmaydi. Shamol energetikasi sahifamizda shamol energiyasi haqida ko'proq bilib oling.

3) Hidroenergetika. Qayta tiklanadigan energiya resursi sifatida gidroenergetika eng tijoriy jihatdan rivojlanganlaridan biridir. To'g'on yoki to'siqni qurish orqali elektr energiyasi ishlab chiqaradigan turbinani harakatga keltiradigan boshqariladigan suv oqimini yaratish uchun katta suv omboridan foydalanish mumkin. Ushbu energiya manbai ko'pincha quyosh yoki shamol energiyasidan ko'ra ishonchliroq bo'lishi mumkin (ayniqsa, daryo emas, balki suv oqimi bo'lsa) va elektr energiyasini talab eng yuqori darajaga etganida foydalanish uchun saqlashga imkon beradi. Shamol energiyasi kabi, ba'zi hollarda gidrotexnika tijorat energiya manbai sifatida (turiga qarab va boshqa energiya manbalariga nisbatan) ko'proq hayotiy bo'lishi mumkin, lekin mulk turiga qarab, u uy sharoitida, "tarmoqdan tashqarida" ishlatilishi mumkin. ' avlod. Qo'shimcha ma'lumotni gidroenergetika sahifamizga tashrif buyuring.

4) To'lqinlar energiyasi. Bu turbina generatorlarini haydash uchun kuniga ikki marta suv oqimidan foydalanadigan gidroenergetikaning yana bir shakli. Ba'zi boshqa gidroenergetika manbalaridan farqli o'laroq, suv oqimi doimiy bo'lmasa-da, uni oldindan aytish mumkin va shuning uchun suv oqimi past bo'lgan davrlarni qoplashi mumkin. Dengiz energiyasi sahifamizga tashrif buyurib, ko'proq bilib oling.

Dunyo aholisining ko'payishi bilan uylarimiz, korxonalarimiz va jamoalarimizni energiya bilan ta'minlash uchun energiyaga bo'lgan talab ortib bormoqda. Innovatsiyalar va qayta tiklanadigan energiya manbalarini kengaytirish energiyaning barqaror darajasini saqlab qolish va sayyoramizni iqlim o'zgarishidan himoya qilishning kalitidir. Qayta tiklanadigan energiya manbalari bugungi kunda jahon elektr energiyasining 26% ni tashkil qiladi, biroq Xalqaro energetika agentligi (IEA) ma'lumotlariga ko'ra, uning ulushi 2024-yilga borib 30% ga yetishi kutilmoqda. "Bu qayta tiklanadigan energiya uchun hal qiluvchi davr", dedi IEA ijrochi direktori. , Fotih Birol. 2020-yilda Buyuk Britaniya qayta tiklanadigan energiya manbalarining yangi ajoyib bosqichiga erishdi. 10-iyun chorshanba kuni mamlakat tarixda birinchi marta faqat qayta tiklanadigan energiyadan foydalanishning ikki oyligini nishonladi. Bu qayta tiklanadigan manbalar uchun to'g'ri yo'nalishdagi ajoyib qadamdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Energy.gov, Advantages and Challenges of Wind Energy, Retrieved from: <https://www.energy.gov/eere/wind/advantages-and-challenges-wind-energy>
2. Energy.gov, Advantages and Challenges of Wind Energy, Retrieved from: <https://www.energy.gov/eere/wind/advantages-and-challenges-wind-energy>
3. U.S. Energy Information Administration, What is U.S. Electricity Generation by Energy Source?, Retrieved From: <https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=427&t=3>